

BOSHLANG'ICH TALIMDA O'QUVCHILARNI BILIMINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIGIK TEXNOLOGIYALAR

Xolmatova Gulsanam Absattor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogigik fakulteti, Boshlang'ich talim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14010780>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 23-oktabr 2024 yil

Ma'qullandi: 25-oktabr 2024 yil

Nashr qilindi: 30-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

Personalizatsiya va
Differentsiatsiya, STEAM
yondashuv, Didaktik o'yin va hk

ABSTRACT

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilar bilimni oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki an'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarning faqat bilim olishini ta'minlash, zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilar ko'proq interaktiv tarzda, faol va qiziqarli darslarni o'zlashtira boshlaydilar.

Kirish. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bu – ta'lim jarayonini samaradorligini oshirish uchun qo'llaniladigan yangi usullar va vositalar. Ular axborot texnologiyalari, multimedia, interaktiv o'qitish usullari va didaktik materiallar orqali ta'lim berish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Asosiy zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Interaktiv o'qitish – bu texnologiya o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida doimiy muloqot orqali amalga oshiriladi. Bu usulda o'quvchilar faqat tinglovchi emas, balki dars jarayonining faol ishtirokchisi bo'ladilar. Masalan, darsda guruh bo'lib ishlash, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni hal qilish kabi usullar qo'llaniladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. AKT yordamida o'quvchilar masofaviy ta'lim olishlari, o'quv materiallari bilan internet orqali tanishishlari mumkin. Elektron darsliklar, videodarslar va interaktiv testlar bu texnologiyaning asosiy vositalaridir.

Multimedia texnologiyalari – dars jarayonini rang-barang va qiziqarli qilish uchun multimedia vositalari keng qo'llaniladi. Bu texnologiyalar yordamida audio, video, grafik va animatsiyalar orqali murakkab mavzularni tushuntirish osonlashadi. O'quvchilar ko'rish va eshitish orqali o'rganishlari tufayli bilimlarni tezroq o'zlashtiradilar.

Didaktik o'yinlar va gamifikatsiya – o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirishda o'yin elementlaridan foydalanish samarali usullardan biri hisoblanadi. Gamifikatsiya (o'yinlash) orqali o'quvchilar bilim o'yinshaklida ko'rib, motivatsiya oshadi. Masalan, darsda musobaqalar tashkil qilish, reyting tizimini joriy etish o'quvchilarni faolroq o'qishga undaydi. Zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonida bir qator afzalliklarga ega: o'quvchilarning faolligi va qiziqishi oshadi. Bilim olish individual tarzda amalga oshadi, har bir o'quvchi o'z qobiliyatiga mos tarzda o'qish imkoniga ega bo'ladi. O'quvchilarning ijodkorligi va mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Ta'lim sifati oshib, o'quvchilarning bilimni baholash tizimi yanada aniq va shaffof bo'ladi.

Personalizatsiya va Differentsiatsiya. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi. Personalizatsiya dars

jarayonini har bir o'quvchi uchun moslashtirishga yordam beradi, bu esa ularga o'quv materiallarini o'z sur'atlarida o'zlashtirishga imkon yaratadi. Masalan, kompyuter dasturlari orqali o'quvchilar uchun individual topshiriqlar yaratish va ularning natijalarini kuzatish mumkin. Differentsiatsiya esa turli qobiliyat va ehtiyojlarga ega o'quvchilarga turli darajadagi materiallarni taqdim etishni nazarda tutadi. Bu texnologiyalar o'quvchilarni murakkabroq topshiriqlar bilan shug'ullanishga rag'batlantiradi va o'z-o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.

Masofaviy ta'limning imkoniyatlari. So'nggi yillarda masofaviy ta'lim va onlayn platformalar boshlang'ich ta'lim tizimida ham keng qo'llanilmoqda. Masofaviy ta'lim o'quvchilarga darslarni sinfdan tashqarida ham davom ettirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, onlayn platformalarda interaktiv videodarslar, testlar va o'yin elementlari orqali dars o'tkazish, o'quvchilarning qiziqishini oshirishga yordam beradi.

Ko'nikmalarni rivojlantirish. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar faqat nazariy bilim berishga qaratilmagan, balki o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, loyihaviy ishlar va jamoaviy faoliyat orqali o'quvchilar hamkorlik, muammolarni hal qilish, kommunikatsiya kabi ko'nikmalarni shakllantiradilar.

Qayta aloqaning tezligi va samaradorligi zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning bilimlarini o'z vaqtida baholash va qayta aloqa berish jarayoni sezilarli darajada osonlashadi. Elektrontestlar, avtomatik baholash tizimlari o'qituvchilarga natijalarni tez va aniq chiqarish imkoniyatini beradi. Bu esa o'quvchilarga o'z xatolarini o'z vaqtida anglab, tezkor tuzatishlar kiritishga yordam beradi.

STEAM yondashuvi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yondashuvi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan birga faol qo'llanilmoqda. Bu yondashuv orqali o'quvchilar texnika va ilm-fan sohalarida dastlabki qadamlarini qo'yib, ijodkorlik va muhandislik fikrlashini rivojlantiradilar. Robototexnika, 3D modellashtirish kabi darslar orqali o'quvchilar amaliy bilimlarni o'zlashtiradilar va kelajakda shu sohada muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zamin yaratadilar.

Ijtimoiy va emotsional o'rganish boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi ham muhimdir. Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarga bu borada yordam beradigan platformalar mavjud. Ushbu texnologiyalar orqali o'quvchilarda empatiya, o'z-o'zini boshqarish, muammolarni hal qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni joriy qilish mumkin. SEL usullari orqali o'quvchilar dars davomida o'z hissiyotlarini boshqarishni o'rganadilar va ijtimoiy muloqotda muvaffaqiyatli bo'lishadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va an'anaviy ta'lim. Ta'lim usullari an'anaviy ta'lim: Odatda o'qituvchi markazida bo'lgan ta'lim jarayoni, ya'ni o'qituvchi bilimni yetkazuvchi, o'quvchilar esa passiv tinglovchilar sifatida qatnashadi. Bu usulda ma'lumot berish va yod olish ustuvor ahamiyatga ega.

Zamonaviy ta'lim: Bu usulda o'quvchilar faol ishtirokchi bo'lishadi. O'quvchilarning mustaqil fikrlashlari, muammolarni hal qilishlari, birgalikda ishlashlari ta'minlanadi. Ta'lim interaktiv tarzda olib boriladi va turli vositalar (kompyuterlar, planshetlar, multimedia) yordamida bilim o'zlashtiriladi. Yondashuv an'anaviy ta'lim: O'qituvchi ma'lum bir reja asosida ma'lumotni uzatadi, bunda barcha o'quvchilarga bir xil metod va tempda ta'lim beriladi. Bu yondashuv differentsiyatsiyani hisobga olmaydi va ko'pincha standartlashtirilgan testlar bilan yakunlanadi. Zamonaviy ta'lim: Personalizatsiya va differentsiyatsiya zamonaviy texnologiyalarning asosiy afzalliklaridan biridir. Har bir o'quvchi o'z qobiliyatiga va qiziqishlariga mos tarzda bilim oladi. Masalan, zamonaviy o'quv platformalari o'quvchilarga individual darajada bilim olish imkoniyatini beradi.

Faoliyat shakllari: O'quvchilar dars davomida ko'pincha auditoriyada o'tirib, eshitish yoki yozish orqali bilim oladilar. Bu usulda o'yin elementlari va interaktiv yondashuvlar kamroq qo'llaniladi. Zamonaviy ta'lim: Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtiroki talab qilinadi. Interaktiv o'yinlar, guruhli ishlash, loyihalar va gamifikatsiya usullari keng qo'llaniladi. Masalan, STEAM texnologiyalari orqali o'quvchilar amaliy faoliyatga jalb qilinadi.

Baholash jarayoni: Baholash ko'pincha oraliq va yakuniy testlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu testlar ko'pincha o'quvchilarning faqat bilim darajasini o'lchashga qaratilgan bo'lib, ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini aniqlamaydi. Zamonaviy ta'lim: Baholash jarayoni ko'proq dinamik va ko'p qirrali bo'lib, o'quvchilarning bilimi, ijodiy qobiliyatlari, muloqot qilish mahorati, va jamoa bilan ishlash qobiliyatlarini baholaydi. Interaktiv testlar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari yordamida natijalar tezroq olinadi.

Texnologiyalarni qo'llash: O'quv jarayoni odatda kitoblar, doska va ma'ruza asosida o'tiladi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish minimal bo'lib, darslar ko'pincha kitob materiallariga tayanadi. Zamonaviy ta'lim: Texnologiyalar ta'lim jarayonining asosiy qismiga aylanadi. Masalan, kompyuterlar, planshetlar, interaktiv doskalar, onlayn platformalar va mobil ilovalar keng qo'llaniladi. O'quvchilar masofaviy darslar va elektron materiallardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Moslashuvchanlik va qamrov: O'quv jarayoni maktab yoki sinfda olib boriladi, dars jadvali qat'iy belgilangan bo'ladi. O'quvchilar faqat dars vaqtida bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Zamonaviy ta'lim: Masofaviy ta'lim va onlayn platformalar o'quvchilarga ta'lim olishda vaqt va joyga bog'liq bo'lmaslik imkonini beradi. O'quvchilar istalgan vaqtda o'qituvchi bilan bog'lanishlari yoki dars materiallarini qayta ko'rib chiqishlari mumkin. O'quvchilarning qiziqishini oshirish: O'quvchilar passiv rol o'ynagani uchun ko'pincha darsga qiziqish past bo'ladi. Faqat tinglash va yod olishga asoslangan yondashuv o'quvchilarning faolligini susaytirishi mumkin. Zamonaviy ta'lim: O'quvchilarning qiziqishini doimiy ravishda saqlab qolish uchun o'yinlar, texnologiya va interaktiv vositalar keng qo'llaniladi. O'quvchilar o'zlari faol ishtirok etadigan jarayonlarda ko'proq qiziqish bilan bilim oladilar.

Xulosa. An'anaviy va zamonaviy ta'lim usullarining taqqoslashidan ko'rinib turibdiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarga bilim olish jarayonida faol ishtirok etish, o'z qobiliyatlariga mos ravishda o'rganish va ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa boshlang'ich ta'limda o'quvchilar bilimini oshirish va ularni kelajak uchun tayyorlashda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov I., Yusupov B. "Pedagogik texnologiyalar" – Ushbu kitob pedagogik texnologiyalarning nazariyasi va amaliyotini o'rganishda yordam beradi.
2. Murodova S. "Innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish" – Innovatsion yondashuvlar haqida ma'lumot beruvchi darslik.
3. Habibullayev A., Sobirova N. "Boshlang'ich sinflarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar" – Boshlang'ich ta'limdagi yangi usullar va texnologiyalarga e'tibor qaratilgan.
4. Siddiqov A. "Pedagogik texnologiyalar asoslari" – Pedagogik texnologiyalar 2023.
5. Axborov X. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari" – Boshlang'ich va o'rta ta'limda qo'llaniladigan texnologiyalar. 2024. 9. Yuldashev
- S. "Interfaol usullar bilan darslarni tashkil etish" – Interfaol pedagogik usullar va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri.
6. Shodmonov M. "Pedagogik va psixologik tadqiqotlar asosida ta'lim" – Zamonaviy pedagogik yondashuvlarni psixologik jihatdan o'rganish.
7. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
10. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

11. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
 12. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
 13. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
 14. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
 15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
 16. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
 17. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
 18. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
 19. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
 20. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
- Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education a